

Aromatización de etisterona a temperatura ambiente mediante catálisis heterogénea

D.J. Ramírez Herrera*, A. Jerónimo Flores, L.A. Alfonso Herrera, J.M. Rivera Villanueva, R. Peña Rodríguez.
Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Veracruzana, UV, Prolongación Oriente 6, No. 1009, Colonia
Rafael Alvarado, C.P. 94340 Orizaba, Veracruz, México

*Quim_herr@yahoo.com.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se desarrolló una metodología de catálisis heterogénea para la aromatización a temperatura ambiente de etisterona, para ello se utilizó amberlita 252 como catalizador ácido, las principales ventajas sobre la síntesis convencional son la disminución de la temperatura de reacción, el uso de compuestos de menor toxicidad y la fácil separación del catalizador de la reacción. La síntesis del compuesto fue confirmada por RMN ¹H, espectroscopia de FT-IR y DRX. El bajo costo del catalizador y su excelente actividad lo convierten en una opción adecuada para su empleo a escala industrial.

Palabras clave: Etisterona, amberlita 252, catálisis heterogénea

Abstract

In this work is development a methodology of heterogeneous catalysis for the aromatization of Ethisterone at room temperature, for it was employed amberlite 252 as an acid catalyst, the principal advantages over the conventional synthesis are the decreasing of the temperature of reaction, the use of compounds with low toxicity and the easy separation of the catalyst from the reaction. The synthesis of the compound was confirmed by NMR, spectroscopy of FT-IR and XRD. The low cost of the catalyst and its excellent performance convert it in a suitable option for its use in an industrial scale.

Key words: Ethisterone, amberlite 252, heterogeneous catalysis.

Introducción

En la actualidad el uso de la catálisis es fundamental para satisfacer las demandas de la sociedad, en este contexto, la catálisis heterogénea surge como una poderosa herramienta ya que presenta grandes ventajas como la disminución de los costos ambientales y económicos asociados a la separación del catalizador del medio de reacción, [1] muchos procesos industriales han sido mejorados por esta vía, por ejemplo: la síntesis de amoníaco, la oxidación de etileno, el cracking y la metástasis de alquenos [2]. Históricamente, la industria farmacéutica ha estado interesada en los compuestos esteroidales que pueden ser aislados de animales [3] o plantas [4] y usualmente presentan una importante actividad biológica [5]. Debido a ello, múltiples metodologías de catálisis heterogénea han sido desarrolladas con el fin de mejorar su síntesis, por ejemplo, en 2013 Shamsuzzaman et al., emplearon nanopartículas de ZnO para la síntesis de pirazolinas esteroidales [6], Gertosio et al., utilizaron catalizadores basados en SiO₂ para la hidrogenación diastereoselectiva de compuestos esteroidales [7] y Salvador et al., emplearon acetato de cobalto para la oxidación de esteroides insaturados [8] en todos los trabajos mencionados se observaron las grandes ventajas de la catálisis heterogénea.

Motivados por los resultados presentados en trabajos previos, nuestro grupo de investigación decidió mejorar la reacción de aromatización de etisterona mediante el uso de una metodología de catálisis heterogénea, la síntesis original fue reportada en 1993 por Vincze et al. [9] y presenta grandes inconvenientes como el uso de reactivos tóxicos y temperaturas superiores a los 100°C. La importancia de explorar el mejoramiento de esta síntesis reside en que la etisterona y sus derivados usualmente presentan actividades biológicas muy relevantes [10].

En este trabajo se presenta el mejoramiento de la reacción de aromatización de etisterona mediante el empleo de catálisis heterogénea, para ello se utilizó la resina catiónica amberlita 252, a pesar de que la actividad catalítica de algunos compuestos análogos es bien conocida [11-12] la de este material no ha sido reportada previamente.

Metodología

Materiales

Se utilizaron: etisterona, amberlita 252 (catalizador heterogéneo), ácido sulfúrico y ácido fórmico

Activación de la resina amberlita 252

750 mg de la resina fueron pesados y colocados en un matraz Erlenmeyer, posteriormente se agregaron 3 ml de una solución de ácido sulfúrico al 25% en anhídrido acético, la mezcla fue agitada 45 minutos y posteriormente filtrada. La resina fue lavada 5 veces con 1 ml de anhídrido acético cada vez.

Síntesis del derivado D-homo de etisterona

La reacción general es presentada en el esquema 1, en un experimento típico 3 g de etisterona fueron disueltos en un matraz balón utilizando 20 ml de ácido fórmico, posteriormente 0.5 g de la resina fueron agregados, la mezcla de reacción fue agitada 2 horas a temperatura ambiente, el avance de la reacción fue seguido por cromatografía en capa fina (Hex/AcO 7:3), una vez finalizado el tiempo, la reacción fue precipitada en 100 ml de agua destilada fría a pH de 7, el producto fue purificado por columna y secado a 60°C, posteriormente se analizó por FT-IR, DRX y RMN.

Esquema 1) *reacción de aromatización de etisterona*

Instrumental

La determinación de los grupos funcionales fue llevada a cabo utilizando un espectrómetro Perkin Elmer, modelo Spectrum 100, con un rango de 4000 a 400 cm^{-1} , la caracterización por RMN fue llevada a cabo en un equipo de 500 MHz utilizando cloroformo deuterado como solvente. La determinación de la estructura cristalina fue llevada a cabo en un difractorómetro Nonius Kappa CCD.

Resultados y discusión

Con el fin de facilitar la discusión el derivado D-homo de etisterona será llamado (2)

Como se mencionó anteriormente, la aromatización original de esteroides reportada en 1993 por Vincze et al. presenta varias desventajas [9], algunas de ellas son el empleo de reactivos peligrosos como: tolueno, 2,4-lutidine y oxiclورو de fosforo, cuya toxicidad y riesgos operativos han sido demostrados [13-15], en contraste en la síntesis presentada en este trabajo no se requiere el uso de ninguno de estos reactivos, en su lugar se emplea amberlita 252 de la cual no se ha encontrado ningún estudio que demuestre su toxicidad. Además del uso de reactivos tóxicos, una segunda desventaja que presenta la síntesis original es la alta temperatura de reacción, 100°C, la cual gracias al catalizador amberlita 252 pudo ser abatida hasta 25°C. Una tercera ventaja de la síntesis desarrollada por nuestro grupo de investigación es la fácil separación del catalizador de la reacción, característica propia de un catalizador heterogéneo. En cuestión del rendimiento, no se apreciaron diferencias significativas, ya que en la síntesis original se reportó un 61 %, mientras que al usar amberlita 252 el rendimiento determinado fue 57%.

Espectroscopia de FT-IR

A través de FT-IR puede ser confirmada de manera rápida la síntesis exitosa del derivado aromático D-homo de etisterona, en la Figura 1 es presentada una comparación entre el espectro FT-IR de etisterona y **(2)**, en el espectro del precursor se observan dos importantes bandas en 3403.52 y 3258.57 cm^{-1} las cuales son atribuidas a la vibración de los enlaces O-H y C-H sp, respectivamente. Por otro lado, en el espectro de **(2)** no es posible observar ninguna de estas bandas, lo cual es un claro indicio de que la reacción fue llevada a cabo exitosamente. El resto de bandas importantes, como la de la cetona en 1500 cm^{-1} no presentan cambios significativos, indicando que no ocurrió ningún cambio adicional en la molécula.

Figura 1. Comparación de los espectros FT-IR de etisterona (precursor) y **(2)**

Espectroscopia de RMN ^1H y ^{13}C

A través de esta metodología se llevó a cabo una caracterización estructural más detallado de **(2)**. En la Figura 2 es presentado el espectro de ^1H del producto obtenido, en 2.6 y 2.13 pueden observarse dos singletes atribuidos a los protones unidos a los grupos metilos en el anillo aromático. Una segunda evidencia importante de la que reacción fue llevada a cabo exitosamente es la presencia de los dobletes en 7.12 y 7.02 ppm que corresponden a los protones aromáticos acoplados entre sí. En el caso de ^{13}C , Figura 3, pueden observarse 6 señales en la región aromática lo cual es un claro indicio de que la síntesis fue llevada a cabo con éxito. La presencia de los picos en 200 y 170 ppm atribuidos al carbonilo y el doble enlace son un indicativo de que no ocurrieron cambios adicionales en la estructura de la materia prima.

Figura 2. caracterización por ^1H de (2)

Figura 3. caracterización por ^{13}C de (2)

Caracterización por difracción de rayos X (DRX)

Se obtuvieron cristales adecuados para su caracterización por DRX, la estructura y empaquetamiento cristalino del producto es presentado en la Figura 4, si bien esta síntesis había sido reportada desde 1993 así como toda la caracterización por RMN del producto, este es el primer reporte de la estructura cristalina.

Un fenómeno interesante puede ser explicado mediante el análisis supramolecular de la estructura cristalina del producto y la materia prima. El punto de fusión de la etisterona es considerablemente mayor que el de **(2)**, 278°C vs 140°C, en la figura 5a se puede observar las interacciones supramoleculares más importantes que dominan el empaquetamiento cristalino de **(2)**, como se aprecia estas son dos enlaces de hidrógeno, el primero de ellos entre un hidrógeno unido al anillo aromático (donador) y la cetona unida al carbono 3 (aceptor), la segunda interacción importante que se observa es un enlace de hidrógeno entre un hidrógeno vinílico (donador) y la nube aromática de un segundo compuesto (aceptor), sin embargo los valores de ángulos y distancias de estas interacciones se alejan considerablemente de los reportados para un enlace de hidrógeno ideal (180° y 2 Å) [16], sugiriendo que se trata de interacciones débiles. En comparación, la interacción que domina el empaquetamiento cristalino de la materia prima es un enlace de hidrógeno entre el hidroxilo de la posición 17 y la cetona de la posición 3, Figura 5b, esta interacción presenta un valor de ángulo y distancia mucho más cercano al de un enlace de hidrógeno ideal, indicando que esta es una interacción más fuerte que a su vez se traduce en un punto de fusión más elevado.

Figura 4. a) estructurara y b) empaquetamiento cristalino del derivado D-homo aromático de la etisterona

Figura 5. interacciones supramoleculares más importantes de a) Derivado D-homo y b) etisterona

Mecanismo de reacción

En la Figura 6 se presenta el mecanismo de reacción sugerido en la literatura [9] para la aromatización de la etisterona a través de catálisis ácida. Es importante considerar este mecanismo para entender la razón por la cual el catalizador ácido amberlita 252 tiene la capacidad de disminuir la temperatura a la cual se lleva a cabo la reacción. amberlita 252 es un polivinilo sulfonado cuya estructura simplificada se presenta en la Figura 6a, en la estructura del polímero los grupos sulfonilo se encuentran en forma de sal, sin embargo, cuando son sometidos a un tratamiento ácido, estos grupos son protonados.

Una vez que los grupos sulfonilo se encuentran protonados, adquieren la capacidad de actuar como catalizadores ácido heterogéneo para promover la aromatización de la etisterona, el mecanismo de esta reacción se presenta en la Figura 6b, dicho mecanismo supone la protonación del grupo hidroxilo en la posición 17, la posterior pérdida de agua y múltiples re-arreglos de enlaces sigma y pi.

La velocidad de una reacción es dependiente de los estados de transición implicados en ella, los cuales a su vez están relacionados con la energía de los intermediarios de reacción, cuanto mayor sea la estabilidad de estos intermediarios menor será la energía de activación de la reacción y por tanto la cinética más favorable. La carga aniónica de la resina desprotonada tiene la facultad de estabilizar los intermediarios catiónicos de la reacción, disminuyendo así la energía de estos intermediarios y por lo tanto la temperatura de la reacción, tal como se muestra en la Figura 6c.

Si bien los iones formato de la síntesis original también tienen la facultad de estabilizar los cationes intermediarios, es importante recordar que el Pka del ácido fórmico es considerablemente mayor que el de HSO₃ (3.74 Vs 1.81), lo que significa que una mayor cantidad de aniones SO₃⁻ se encontraran disponibles en el medio de reacción para estabilizar los intermediarios, en comparación con lo que se observaría al usar ácido fórmico como catalizador.

Figura 6. a) Estructura y activación de amberlita 252 b) mecanismo de aromatización de la etisterona c) estabilización de los intermediarios catiónicos de la reacción por parte de los grupos SO_3^- de la resina.

Trabajo a futuro

Como perspectiva, en un futuro se explorará la aromatización de otros esteroides como el etinil estradiol empleando amberlita 252 como catalizador, además se estudiará la actividad catalítica de amberlita 252 en otro tipo de reacciones.

Conclusiones

Se desarrolló una metodología efectiva para la aromatización de etisterona a temperatura ambiente mediante el empleo de amberlita 252 como catalizador ácido heterogéneo. Se identificaron 3 ventajas importantes sobre la síntesis original: el abatimiento de la temperatura de reacción, el empleo de reactivos de menor toxicidad y la fácil separación del catalizador de la reacción. La síntesis fue confirmada por RMN, FT-IR y DRX.

Referencias

1. P. Loscha, W. Huang, E.D. Goodman, C. J. Wrasmana, A. Holma, A.R. Riscoea, J.A. Schwalbea and M. Cargnello, "Colloidal nanocrystals for heterogeneous catalysis" Nano today, Vol 25, pp. 15-47, 2019.
2. J. C. Védrine, "Fundamentals of heterogeneous catalysis", in: Elsevier, J.C. Védrine (eds) Paris, pp 1-41. (2018)
3. Y.L. Xu, J. LV, W.F. Wang, Y. Liu, Y.J. Xu and T.H. Xu, "New steroidal alkaloid and furostanol glycosides isolated from Solanum lyratum with cytotoxicity", Chinese Journal of Natural Medicines. Vol. 16, no. 7, pp. 499-504, 2018.
4. Y.L. Song, C.P. Tian, Y. Wu, L.H. Jiang and L.Q. Shen, "Design, synthesis and antitumor activity of steroidal pyridine derivatives based on molecular docking", Steroids, Vol. 143 pp. 53-61, 2019.

5. Z. Tuba, C.W. Bardin, A. Dancsi, E. Francsics-Czinege, C. Molnar and G. Falkay, "Synthesis and biological activity of a new progestogen, 16-methylene-17-hydroxy-18-methyl-19-norpregn-4-ene-3, 20-dione acetate", *Steroids* Vol. 65, No. 5, pp 266–274, 2000.
6. A. Shamsuzzaman, H. Khanam and R. N. Aljawfi. "Biological synthesis of ZnO nanoparticles using *C. albicans* and studying their catalytic performance in the synthesis of steroidal pyrazolines" *Arabian Journal of Chemistry*, Vol. 10, pp. S1530–S1536, 2017.
7. V. Gertosio, C.C. Santini, J.M. Basset, F. Bayard, J. Buendia and M. Vivat, "Heterogeneous chemo-, regio- and diastereoselective hydrogenation of steroidal α -diketone" *Journal of Molecular Catalysis A: Chemical*, Vol.142, No. 2 pp. 141–145, 1999.
8. J.A. Salvador and J.H. Clark, "The allylic oxidation of unsaturated steroids by tert-butyl hydroperoxide using homogeneous and heterogeneous cobalt acetate" *Chemical Communications* Vol. 0, pp. 33–34, 2001.
9. I. Vincze, M. LbkGs, T. Bakes, A. Dancsi and M. MaikS, "Investigations on the dehydration of 17 α ethynyl β -17 hydroxysteroids" *Steroids*, Vol- 58, no. 5 pp. 220-224, 1993.
10. K. B. Mishra, B.B. Mishra, and V.K. Tiwari, "Efficient synthesis of ethisterone glycoconjugate via bis-triazole linkage" *Carbohydrate Research* Vol. 399, pp. 2-7, 2014.
11. P. E. Hoggard, and A. Maldotti, "Catalysis of the photodecomposition of carbon tetrachloride in ethanol by an Amberlite anion exchange resin", *Journal of Catalysis* Vol. 275, no. 2, pp. 243-249, 2010.
12. M.R Muthukur Bhojgowd, A. Nizam, and M.A. Pash, "Amberlite IR-120: A Reusable Catalyst for N-Formylation of Amines with Formic Acid Using Microwaves" *Chinese Journal of Catalysis*, Vol. 31, no. 5 pp. 518-520, 2010.
13. T.D. Pham and B.K. Lee "Selective removal of polar VOCs by novel photocatalytic activity of metals co-doped TiO₂/PU under visible light" *Chemical Engineering Journal*, Vol. 307, pp. 63-73, 2017.
14. National Center for Biotechnology Information. PubChem Database. 2,4-Dimethylpyridine, CID=7936, <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/7936> (accessed on Apr. 28, 2019)
15. H. Jung, J. Kang, H. Chun and B. Han "first principles computational study on hydrolysis of hazardous chemicals phosphorus trichloride and oxychloride (PCl₃ and POCl₃) catalyzed by molecular water clusters", *Journal of Hazardous Materials*, Vol. 341, pp. 457– 463, 2018.
16. A. Lucas, P. Cañizares, J. F. Rodríguez, and I. Gracia "Potassium removal from water-methanol-polyol mixtures by ion exchange on Amberlite 252" *Chemical Engineering Journal*, Vol. 66 pp. 137-147, 1997.